

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Uso de Blendspace en la Educación Media Superior

Fredi Alonso De Jesús (Becario)

alonsofredj@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

Existen diferentes versiones sobre el concepto de aprendizaje, uno que se basa en la idea de que la mayoría de los estudiantes tienen la capacidad de alcanzar un alto grado de dominio y rendimiento en la materia que se les enseñe, siempre y cuando esta se imparta de manera eficiente y sistemática por el docente. Otra en la que el desarrollo del aprendizaje ya no está determinada únicamente por aquel que se consideraba el portador del conocimiento, sino que involucra a otros factores entre los que destacan las habilidades y destrezas de los estudiantes (Aguilar, 2013). De esta manera los estudiantes pasan a formar parte en el desarrollo de su aprendizaje, siendo ellos los que determinan cuánto y cómo han de aprender. Dejando claro que *“Los docentes ya no son los arquitectos del aprendizaje sí no que ahora lo son los estudiantes”* (Farnós, 2015).

El aspecto clave de la actualidad escolar no es lo que haga el educando para aprender, sino las estrategias que tenga el docente para enseñar. El docente pasa de ser el único poseedor del saber a ser un orientador-mediador del conocimiento. Este cambio de actitud, provoca que los estudiantes cambien de papel, siendo estos ahora más activos, donde son capaces de pensar y transmitir, responsables de su entorno cercano y lejano, de trabajar de manera cooperativa y colaborativa y ser más creativos. Este nuevo papel convierte al alumnado en una persona más

reflexiva y autocrítica, así como en el “*principal responsable*” de su aprendizaje, es decir “*aprenden a aprender*” (Farnós, 2015).

Con las herramientas disponibles hoy en día la labor educativa se hace más sencilla, gracias a la presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se tiene acceso a múltiples herramientas con las que se puede acceder a la información y abordar contenidos. En la actualidad la tecnología forma parte fundamental de la vida cotidiana.

Dentro de las tecnologías relacionadas con las TIC, se encuentra la Tecnología Educativa. La Asociación para la Comunicación y Tecnología Educativa (AECT por sus siglas en inglés) define a la tecnología educativa como “*el estudio y la práctica de la ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el desempeño creando, usando y administrando procesos y recursos tecnológicos apropiados.*”

El propósito de la tecnología educativa es facilitar el aprendizaje, entendiéndolo como un cambio duradero en el desempeño y potencial del individuo (Zenteno, 2011). La tecnología educativa ofrece múltiples plataformas para desarrollar y enriquecer los aprendizajes, entre estos se encuentran los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System o LMS).

Un LMS, es un sistema de gestión de aprendizaje online, que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación completamente virtual (*eLearning*), o de formación semipresencial (*Blended Learning*).

Su conceptualización está orientada a que estos sean fácilmente accesibles, amigables, intuitivos y flexibles, permitiendo ser utilizados tanto por administradores, formadores, coordinadores, estudiantes, en cualquier momento y lugar; mientras se disponga de conexión a internet. Por otro lado potencian de forma destacable la interacción online entre todos los agentes implicados dentro de un proceso de aprendizaje con componente online (Mayor, 2015).

Los Sistemas de gestión de aprendizaje son mayormente utilizados en los sistemas educativos de modalidad a distancia. Sin embargo gracias a su funcionalidad y flexibilidad, funciona como una excelente herramienta para los sistemas de educación presencial, en los que se puede reforzar los contenidos vistos en clase. Un buen sistema de gestión de aprendizaje ofrece grandes ventajas a sus usuarios como:

- Crear y controlar aulas virtuales, organizándolas de forma centralizada y gestionando altas y bajas de alumnos.

- Permite crear grupos de trabajo, establecer calendarios y recordatorios para la solicitud de tareas y los plazos de entrega de curso.
- Realizar la recepción y validación de pruebas de manera online.
- Da un seguimiento de las acciones realizadas por los diferentes agentes que participan en la acción formativa en el entorno virtual del aprendizaje. Esto es muy útil en la mediación de los resultados del aprendizaje de los estudiantes y su evolución. Mediante este seguimiento se detectan las áreas en las que se necesita reforzar para mejorar. Cuando esta información es accesible al estudiante, este es consciente de sus necesidades y tiene mayor control de su aprendizaje.
- Ofrece herramientas de evaluación. Esta puede ser diagnóstica, durante el curso y al finalizar este.

Los módulos se pueden adaptar u ordenar de acuerdo a las necesidades que se requieran satisfacer, esta flexibilidad permite a los estudiantes poder llevar su propio ritmo en la evolución de su aprendizaje.

El largo alcance de los Sistemas de gestión de aprendizaje ha promovido su uso en los diferentes niveles de educación. Existen varias plataformas LMS en el mercado y entre estas las más destacadas es posible encontrar aplicaciones como: Moodle, que es la más extendida con una comunidad de desarrolladores y personalización de módulos y empresas que ofrecen los servicios de personalización de la misma; Dokeos, que comparte las mismas funciones con Moodle y Claroline que ofrece un gran potencial en el trabajo colaborativo (Moreno, 2013).

Del aprender haciendo al aprender interactuando, aprender buscando y finalmente compartiendo. Cada uno de los tipos de enseñanza se enriquece con los aportes tecnológicos. Compartir se configura como una forma colaborativa de aprender junto a otro o en grupo, de manera online ofrece grandes ventajas, permitiendo aprovechar cada uno de los recursos que están presentes en la red. Los Sistemas de Gestión de Aprendizajes son una buena opción en el proceso educativo, hoy en día muchas universidades alrededor del mundo han optado por poner al alcance de sus estudiantes herramientas que completen su formación académica a través de las diferentes aplicaciones LMS disponibles en los mercados. Para a Educación Media Superior es importante adaptarse a las exigencias de una sociedad cada vez más globalizada (Tula, 2013).

Justificación

Al hablar de apropiación de las TIC se hace referencia a la innovación educativa y a la mejora continua de la calidad de los centros escolares. Esta integración y uso de las TIC es parte de una tendencia global de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información, en la que las escuelas y todos los niveles educativos se ven de alguna manera envueltos. Frente a una presión social y cultural que los obliga a participar en ello para mejorar los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje.

La educación Media Superior no es la excepción, por ello como resultado del trabajo realizado en el Segundo Verano de Investigación que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero, se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Por lo anterior tomando en cuenta las herramientas practicadas durante este tiempo, llamó la atención de la aplicación “Blendspace” destacando las cualidades de la plataforma, es posible establecer una metodología para utilizarla como una herramienta estratégica para ser aplicada en el proceso de enseñanza a estudiantes de Nivel Medio Superior, por consiguiente, se requiere promover esta metodología con los docentes encargados de aplicarlas en el aula.

Objetivos

Difundir e integrar entre los docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero el uso de la herramienta Blendspace entre sus actividades académicas, utilizando la aplicación para reforzar los contenidos analizados en clase, facilitando la interacción, contenidos, conocimientos de los estudiantes con el manejo de las TIC. con la finalidad de que en un futuro las Unidades Académicas Preparatorias de la UAGro, reúnan sus recursos académicos dentro de la plataforma, lo que facilitará el acceso a docentes y alumnos de diferentes centros escolares, fomentando la convivencia y el trabajo colaborativo.

Metodología

Para promover el uso de una plataforma entre la comunidad universitaria de la UAGro, se pretende dejar una evidencia del ¿Cómo? administrar e integrar herramientas a través de una plataforma de trabajo como lo es Blendspace, a continuación se describen las actividades a realizar:

Fase 1. Describir actividades básicas del manejo de Blendspace, desde el enfoque como docente y desde el manejo como estudiante.

Fase 2. Describir la integración de herramientas en la Nube como son dispositivos de almacenamiento, de diseño, y de administración de contenidos como lo son aplicaciones ofimáticas, entre otras.

Fase 3. Ejemplificar un caso práctico donde se pueda observar el impacto que tiene el integrar diversas herramientas en un curso cual fuera de nivel medio superior.

Resultados

Blendspace es una aplicación que permite crear lecciones y cursos en línea, a partir de la gestión de recursos alojados en sitios web. En el año 2012 surgió bajo el nombre de EdCanvas, al alcanzar gran popularidad alrededor del mundo se asoció con Wikispace y paso a formar parte de TES global (La mayor comunidad de profesores en el mundo). Con la finalidad de contribuir más con la educación EdCanvas revoluciono añadiendo nuevas funciones a la aplicación y cambiando de nombre a Blendspace el 24 de agosto del 2013.

Fase 1: Actividades básicas en el uso de Blendspace (Docentes y Alumnos)

Para acceder a los servicios de Blendspace es necesario crear una cuenta de usuario utilizando una dirección de correo electrónico, o bien enlazando la información del perfil de una cuenta de Facebook.

Antes de iniciar el proceso de registro Blendspace pedirá que se identifique de acuerdo a su perfil de usuario, es decir si usted es maestro o alumno (Figura 1). Es importante tomar en cuenta que la mayoría de las funciones son las mismas para cada usuario, sin embargo existen algunas que son exclusivamente para docentes. Una vez completado el proceso de registro, se abrirá la pantalla principal de la cuenta de usuario.

Figura 1. Registro en Blendspace.

En el centro de la pantalla se encuentra la sección “Mis lecciones” en la que se visualizarán las lecciones que usted desarrolle conforme utilice la aplicación. “Lecciones destacadas” es la sección donde aparecen los lienzos más destacados entre los usuarios de la plataforma, estos se miden estadísticamente a través de comentarios y visitas (Figura 2).

Figura 2. Pantalla principal de trabajo.

En la parte superior derecha de la pantalla principal encontramos el botón de perfil de usuario, que podemos configurar agregando nuestra foto de perfil y sustituyendo nuestro correo electrónico (que aparece como nombre de usuario), por nuestro nombre propio. Además en esta misma área se encuentran los botones de acceso a notificaciones, ayuda y compartir (Figura 3).

El botón de “notificaciones”, lo mantendrá al día con las actualizaciones de la aplicación y de los usuarios asociados a nuestra cuenta. Si desea compartir la aplicación e invitar a sus amigos y contactos a unirse a Blendspace, puede hacerlo a través del botón “compartir” y se enviara una invitación a través de sus redes sociales (Facebook, Twitter y Correo electrónico). Si usted desea conocer más sobre las funciones de la aplicación pulse “ayuda” donde usted tendrá acceso a artículos que lo guiaran facilitando su experiencia en Blendspace.

Figura 3. Iconos de notificaciones, recomendar, ayuda y perfil de usuario.

En la parte superior izquierda, se encuentran las secciones de trabajo. La sección de “Lecciones”, le permite acceder directamente a las lecciones que ha creado; en la sección de “Clases” se encuentran las lecciones compartidas con sus grupos (a estas lecciones se accede mediante un código personal) y en la sección de “Galería” se ofrece toda la colección de sus lecciones creadas (Figura 4).

Figura 4. Secciones de trabajo y clasificación de lecciones.

Para crear una lección en Blendspace tiene que dirigirse a la parte superior derecha de su pantalla y pulsar el botón “+ Nueva Lección” (Figura 5).

Figura 5. Cree sus lecciones.

Al comenzar con la lección, en la pantalla se abre una ventana en la que tiene que agregar un título. Después de agregarlo, se abre nuestro lienzo (que es la plantilla de trabajo) en ella desarrollara la lección paso a paso. Para agregar contenido a nuestra plantilla nos dirigimos a la barra de herramientas, en el lateral derecho (Figura 6).

Figura 6. Insertar título (1), lienzo en blanco (2).

Antes de comenzar a editar la lección es importante clasificarla de acuerdo al “asunto” (tema al que corresponde la lección). Blendspace maneja un catálogo en el clasifica las lecciones

en áreas como Matemáticas, Ciencias, Arte, Artes del lenguaje, Tecnología, Estudios Sociales, Idiomas del mundo, Desarrollo profesional, entre otros. En la barra de herramientas, usted puede agregar contenido alojado en diferentes plataformas y sitios web.

Blendspace cuenta con un buscador de videos directamente de YouTube, un buscador de Google, en el que puede agregar cualquier contenido sin necesidad de URL, búsqueda de imágenes en Flickr. También puede agregar recursos creados en plataformas similares a Blendspace como Educreations y Gooru; entre otras funciones permite agregar directamente páginas web, documentos de Khan, presentaciones de Prezi, artículos de Wikipedia, entre otros.

Una de las ventajas de Blendspace, es que permite subir su propio contenido, estos pueden ser documento de Word, PowerPoint, OneNote, Excel y Publisher. Además también puede agregar contenido alojado en la nube. Blendspace, permite asociar su cuenta de Dropbox y Google Drive (Figura 7).

Figura 7. Menu de herramientas y asociación de cuentas.

Para agregar contenido solo diríjase a su barra de herramientas, busque el video, imagen o página web, arrastre y suelte sobre el lienzo, este inmediatamente pasará al cuadro elegido tomando la numeración correspondiente (Figura 8).

Figura 8. Arrastre el contenido hacia la plantilla

Los cuadros de su plantilla están enumerados de acuerdo al orden en el que aparecerán al momento de exponer la lección. Si no se está convencido con el orden, puede reordenarse cuantas veces se desee. Al terminar, de agregar el contenido su plantilla está lista para compartirla (Figura 9).

En la parte superior de la pantalla de trabajo, Blendspace cuenta con otras herramientas que permiten cambiar el estilo de la plantilla.

Figura 9. Plantilla de lección terminada.

Blendspace permite crear lecciones online no solo a docentes, sino también a sus alumnos. Crear una lección es muy fácil y sencillo, la aplicación es muy intuitiva y conforme se avanza en el proceso de diseño y creación de la plantilla, esta va guiando al usuario hacia lo que tiene que hacer. Al interactuar con la aplicación se puede dejar la imaginación fluir, ya que prácticamente todas las ideas pueden ser contenidas dentro de un lienzo de lección. Dentro de la perspectiva docente Blendspace es una herramienta muy eficaz para usarla como estrategia de aprendizaje, su flexibilidad permite que los estudiantes congreguen todas sus capacidades en los contenidos, permitiéndoles ser más atentos, intuitivos, participativos y motivándolos a indagar en los contenidos en la red para que en lo adelante estos puedan ser agregados sus propias lecciones.

Blendspace para maestros y alumnos:

Lecciones en línea

Las funciones principales son las mismas tanto para docentes como para alumnos. Para trabajar de manera directa con los alumnos de un grupo se tiene que crear una clase, a esta clase, Blendspace le asigna un código de seguridad, que el docente compartirá con sus alumnos y de esta manera estos tengan acceso único al contenido (Figura 10). Para los estudiantes es necesario contar con este código, ya que les permitirá poder inscribirse a la clase. Para encontrar el código de la clase tiene que:

- Hacer clic en la sección de “Clases” de su página de inicio
- Seleccione el nivel o grado de la clase y después elija la clase que desea impartir y pulse agregar clase.
- Aparecerá un cuadro de diálogo con un código y enlace.
- Copie y comparta con sus alumnos el código y enlace para que puedan acceder a su clase directamente.

Para que los estudiantes se unan a una clase, deberán contar con una cuenta de Blendspace. Una vez que ya ha iniciado sesión.

- Se hará clic en “Únete a clase” en la parte superior de la página de inicio.
- Introducir el código de acceso de cuatro letras, y hacer clic en “Usar código”.
- De esta manera se tendrá acceso a la clase del docente (Figura 11).

Figura 10. Insertar código para ingresar a una clase.

Figura 11. Insertar código para ingresar a una clase.

Nota: Si un docente desea unirse a la clase de otro docente el proceso será el mismo que el del estudiante.

Evaluación a estudiantes

La evaluación constante y la retroalimentación es absolutamente crucial para garantizar que los estudiantes están creciendo y avanzando en su aprendizaje. Para realizar la evaluación de los contenidos de sus lecciones usted tiene que dirigirse a la plantilla en blanco para crear un “Concurso” donde se crearan los cuestionarios, estos tienen la posibilidad de ser de opción múltiple o de respuesta cerrada (Figura 12).

Figura 12. Add Quiz, cree sus exámenes

Los cuestionarios toman segundos elaborarlos (Figura 13), se clasifican al instante de forma automática que le proporciona un informe detallado y fácil de usar. Esto significa que se puede asignar a la evaluación la calificación de manera más rápida y automática (Figura 14).

Figura 13. Evaluación de una clase.

5.3 - Periodic Table: Noble Gases

Overview Views and Time Spent Likes and Dislikes Comments Help Requests **Quit** Choose a class

Checkpoint: Periodic Table Basics

Quiz 2

1: Elements in the same column of the periodic table have the same number of:

2: Which of the following is a noble gas?

3: What's your favorite element?

	1: Elements in the same column of the periodic table have the same number of:	2: Which of the following is a noble gas?	3: What's your favorite element?	Overall
Erin Taylor	✓	✗	✓	2/3
Erinna O'Connor	✗	✗	✓	1/3
Anthony Friedman	✓	✗	✓	2/3
David Best	✗	✗	✓	1/3
Benjamin Lutz	✓	✓	✓	3/3
Ricky Garcia	?	?	?	0/3
Prig Best	✓	✗	✓	2/3
Arly Padua	✗	✗	✓	1/3
Barbara McDermott	✗	✗	✓	1/3
Arly Muen	✓	✗	✓	2/3

Figura 14. Resultados de exámenes.

El trabajo colaborativo en las actividades escolares es muy importante, entre las ventajas que brinda Blendspace, se encuentran la de trabajo en grupo, es decir que tanto alumnos como profesores pueden trabajar en una misma lección. Para trabajar Blendspace de manera colaborativa primeramente se tiene que compartir el “Colaborador Link” que es un enlace para la lección. Cualquier persona que haga clic en el enlace colaborador podrá editar la lección y será añadido a la lista de coautores (Figura 15).

Para utilizar el enlace colaborador tiene que:

- Abrir el cuadro de diálogo compartir en ninguna lección.
- Hacer clic en “Colaborar” en el lado izquierdo del cuadro de diálogo acción.
- Copiar el enlace para colaboradores.
- Pegar el enlace en un correo electrónico y enviarlo a las personas que ayudaran en la edición de la lección o bien compartirlo a través de alguna red social.

Cuando alguna de las personas invitadas haga clic en el enlace compartido, será dirigido a la lección donde se le pedirá que firme. Posteriormente este será mostrado en la lección como coautor. Los coautores serán capaces de editar la lección pero no serán capaces de cambiar la configuración de uso compartido.

Figura 15. Lecciones colaborativas

Fase 2: Integración de herramientas en la nube a Blendspace

Blendspace brinda muchas posibilidades de integrar diversos contenidos dentro de una lección sin importar la plataforma al que corresponda.

Videos de YouTube: para agregar un video de esta plataforma a nuestra lección solo es necesario utilizar el motor de búsqueda de YouTube que está integrado dentro de la barra de herramientas de Blendspace. Solo colocamos el nombre del video y se da clic en “buscar” una vez que se ha ubicado el archivo, este se arrastra hasta el cuadro del lienzo en el que se desea colocar.

Vimeo: en el caso de esta plataforma primeramente es necesario buscar el video en una página independiente, copiar el enlace y colocarlo en el buscador de páginas web de la barra de herramientas, una vez localizado el video, lo arrastramos hacia el lienzo.

Prezi: al igual que Vimeo, para agregar una presentación de Prezi, esta debe buscarse previamente y obtener la dirección web del contenido. Se coloca en el buscador de páginas web y una vez localizado se arrastra. Lo mismo hacemos con contenidos de Wikipedia, Educreations, We y Khan.

Google: la aplicación cuenta con un buscador de Google, que es capaz de localizar imágenes, y sitios web o blogs, que podemos agregar a nuestra lección.

Flickr: permite buscar imágenes relacionadas con el tema que estamos abordando, cuenta con su motor de búsqueda que es muy eficaz.

Dropbox y Google Drive: enlazar las cuentas de estas aplicaciones es muy sencillo, solo se sincronizan con la aplicación en la opción “Conectar con...” e inmediato aparecen los archivos que están alojados en estas aplicaciones.

Gooru: es una comunidad de profesores que crean recursos en línea, Blendspace puede acceder a estos recursos siempre y cuando se tenga una cuenta en esta aplicación.

Educreations: es una herramienta interactiva en la que se crean recursos académicos con la participación de estudiantes y maestros. Para que poder acceder a los recursos publicados en el sitio es necesario tener una cuenta en esta plataforma.

Fase 3: Como usar Blendspace dentro del aula

Para utilizar Blendspace dentro del aula, invitaremos a los maestros de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 a unirse a la aplicación. Respecto a su programación de clases, deberá subir el contenido relacionado a las sesiones que se estén desarrollando dentro del curso.

Con la finalidad de apoyar el desarrollo de las actividades extraescolares utilizando la plataforma, cada estudiante deberá crear su cuenta en la aplicación, una vez que se han

completado los registros los docentes sus primeras lecciones y las compartirán con sus grupos mediante el código de acceso a la clase.

Cada estudiante tendrá la oportunidad de acceder a los servicios de Blendspace, podrán crear lecciones en grupo o trabajo en equipo para las exposiciones, o bien de manera individual. Las funciones de Blendspace hacen que las clases se vuelvan más amenas y divertidas.

Entre otras herramientas, la aplicación permite imprimir el contenido alojado en los lienzos (lecciones), además de que se pueden proyectar los contenidos, sin embargo para esto se requiere de un buen servicio de Internet, y el equipo correspondiente (proyector y computadora).

Para agilizar los procesos de evaluación los docentes pueden aplicar exámenes y test de conocimiento que se crearan en la aplicación, de esta manera se dará seguimiento a los avances que sus alumnos tienen respecto a la materia. Con las estadísticas de estudiantes, el docente sabe cuáles son las áreas de oportunidad en las que tiene que enfocarse.

Conclusiones

Tomando en consideración el trabajo de investigación realizado, hasta el momento se identifican varios beneficios en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje como es el acceso a materiales, incrementos en la motivación y productividad, así como mejoras en la comprensión y el desempeño de los estudiantes; con lo que concluimos que: *“Educar, es elevar al hombre al nivel de su tiempo.”*

Pero aun franqueando los obstáculos fundamentales para el uso de la tecnología educativa, como son la capacitación docente, equipamiento de centros escolares, el acceso a recursos educativos, las escuelas de nuestro país aún presentan un efecto marginal o escaso en el uso de las tecnologías. Existen varias razones entre las que se encuentran las dificultades de acceso a las TIC, dificultades de manejo, innovación educativa y organización de las TIC como algo complejo; es decir que aún se conservan los métodos tradicionalistas ante la falta de confianza y poca familiarización con dispositivos y servicios que las TIC nos ofrecen. En la educación tradicional basada en exámenes identificamos numerosas deficiencias. Los conocimientos adquiridos no abordan los problemas reales de la enseñanza, como los estilos de aprendizajes, y el desarrollo de competencias para el éxito educativo, profesional y personal de los estudiantes. En pocas palabras se aprende, pero lo que se aprende no se aplica.

Otro motivo del rezago en el uso de las TIC es que se pretende tomar solo algunos de sus servicios como la única base de conocimientos, provocando que todo se centre en un solo sitio (Como pasa actualmente con Wikipedia), en los centros escolares no se motiva a indagar, solo a conseguir información, que por lo común solo es superficial. Para obtener grandes beneficios en el uso de las TIC dentro de las aulas se deben de buscar estrategias que en coordinación con las actividades curriculares se promueva el uso de aplicaciones, visitar sitios, utilizar las redes sociales de forma adecuada, de tal manera que no sean solo para el ocio, si no para entablar un lugar para compartir conocimientos, experiencias y propuestas.

Blendspace nos ofrece todas las posibilidades de un LMS dentro de una sola plataforma, en pocas palabras en Blendspace podemos congregar diferentes archivos alojados en diferentes sitios y con un solo enlace acceder a todas ellos; además de que todos los servicios de la aplicación son gratuitos.

“Toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano... Los entornos tecnológicos no son meramente pasivos recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran a las personas y otras tecnologías similares”.

Marshall McLuhan (1911-1980)

Reflexión sobre el Segundo Verano de Investigación

En este Segundo Verano de Investigación Científica “Asómate a la ciencia este verano”, que imparte la Universidad Autónoma de Guerrero con los alumnos de Cuarto semestre de Bachillerato y al cual nos ha brindado la oportunidad de participar, me permito compartir mi experiencia en estas cuatro semanas de trabajo dentro de las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería. En el cual se nos asignó de Guía al Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia, docente investigador de esta Unidad Académica.

En este verano de investigación aprendimos un sinfín de cosas nuevas, conocimos compañeros de otras escuelas, convivimos juntos y aprendimos unos de otros. Al lado del Dr. Rene E. Cuevas, dimos un recorrido en la red y descubrimos un universo que hasta entonces era desconocido para nosotros. Lo que más me gusto fue la sesión de “Desarrollo de Aplicaciones para Android” que nos impartió el asesor y el Ingeniero Andan Chávez, con quien tuvimos la oportunidad de crear una calculadora para sumar números pequeños. Fue muy satisfactorio para

mí conocer la manera en la que se desarrollan las aplicaciones que cada día utilizo en mi teléfono celular.

Sin duda esta ha sido una de mis mejores experiencias y estoy muy agradecido con la UAGro, por darme la oportunidad de participar en este verano de investigación. También agradezco al Dr. Rene Cuevas por compartir con nosotros sus conocimientos y a mis compañeros de curso, con quienes hoy hemos establecido una gran amistad, pero lo más importante hemos aprendido algo nuevo.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, R. (8 de Febrero de 2013). *LAS TICs EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR*. Recuperado el 23 de Julio de 2015, de <http://roniaguilar26.blogspot.mx/2013/02/impacto-de-las-tics-en-la-educacion.html>
- Alfredo Zenteno Ancira & Fernando Jorge Mortera Gutiérrez. (3 de Mayo de 2011). *Universidad De Guadalajara (UDG Virtual)*. Obtenido de Integración y apropiación de las TIC en los profesores y los alumnos de educación media superior:
<http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/193/208>
- Farnós, J. D. (20 de Julio de 2015). *Blog Cued*. Obtenido de Los docentes ya no somos “arquitectos” del aprendizaje, lo son los aprendices! (Ed. Disruptiva):
<http://blogcued.blogspot.mx/2015/07/los-docentes-ya-no-somos-arquitectos.html>
- Mayor, A. C. (23 de 07 de 2015). *Centro de Comunicación y Pedagogía*. Obtenido de LMS y LCMS: Funcionalidades y beneficios: <http://www.centrocp.com/lms-y-lcms-funcionalidades-y-beneficios/>
- Moreno, M. A. (8 de 12 de 2013). *Aprendizaje en Red*. Obtenido de <http://aprendizajeenred.es/>:
<http://aprendizajeenred.es/2013/12/08/5-mejores-plataformas-lms-elearning/>
- Tula, H. (11 de Abril de 2013). *Un Mapache*. Obtenido de Aprender haciendo, interactuando, buscando y compartiendo.